
HEGEMONIA E EMANCIPAÇÃO: AS AÇÕES DAS INTELLECTUAIS NEGRAS NA LUTA PELOS DIREITOS DAS TRABALHADORAS DOMÉSTICAS NO BRASIL

DOI: 10.5281/zenodo.14199216

Emily Santos Mota¹

¹Programa de Estudos Pós – Graduados em Política Social – Universidade Federal Fluminense

E-mail: emilystsmota@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9785520676654989>

RESUMO: O estudo aborda as dificuldades enfrentadas pelas trabalhadoras domésticas para conquistar direitos e reconhecimento, situando essas barreiras no contexto da hegemonia de classe mantida pela elite dominante no Brasil. As intelectuais feministas do movimento negro desempenham um papel central ao atuar como articuladoras e defensoras dessa categoria historicamente explorada. Inspiradas no conceito de intelectuais orgânicos de Gramsci, essas mulheres buscaram romper com os discursos hegemônicos de raça, classe e gênero, inicialmente aliando-se a grupos que, embora compartilhassem algumas pautas, mantinham visões elitistas e racistas. Esse alinhamento parcial impediu o avanço pleno das reivindicações das trabalhadoras domésticas na Constituição de 1988. Por meio de pesquisa bibliográfica, o estudo detalha as lutas das intelectuais negras e sua evolução ao longo dos anos. Quando o movimento feminista negro adquiriu autonomia e se associou a organizações sindicais e internacionais comprometidas com transformações estruturais, emergiu uma força capaz de pressionar por mudanças concretas. Esse processo resultou, em 2013, na aprovação da "PEC das Domésticas", um marco para os direitos dessa categoria, equiparando-os aos de outros trabalhadores. O estudo conclui que a organização e expansão de uma visão de mundo crítica entre os movimentos sociais possibilitou avanços antes bloqueados pela hegemonia dominante, reforçando a importância de alianças que compartilham interesses de justiça social para o alcance de direitos trabalhistas integrais.

Palavras-chave: Feministas negras; Hegemonia; Intelectuais; Trabalho doméstico.

1. INTRODUÇÃO

O conceito de intelectuais em Gramsci pode ser amplamente utilizado como base teórica para discutir diversos aspectos da construção da cidadania e políticas de Bem – Estar da sociedade brasileira. O trabalho doméstico é um aspecto da cidadania feminina e negra, e sua discussão prescinde do debate referente a ação do feminismo negro nessa longa luta. Nessa perspectiva, o feminismo negro existiu e resistiu enquanto um movimento formado de intelectuais dispostos a batalhar pela regulamentação do trabalho doméstico em território nacional. Dessa forma, o objetivo do artigo é discutir os principais elementos que indicam a organização das feministas do movimento negro enquanto intelectuais, e o papel por elas desempenhado no reconhecimento e regulamentação do trabalho doméstico no Brasil.

Na palestra “Atravessando o tempo e construindo o futuro da luta contra o racismo”, Ângela Davis ressaltou a importância das mulheres negras brasileiras na formação do feminismo negro. Ela destacou que o reconhecimento das intelectuais negras dos EUA está ligado a uma visão colonialista, sugerindo que os Estados Unidos podem aprender com a história de luta feminista no Brasil, incluindo o poder feminino no candomblé e os movimentos de trabalhadoras domésticas. Davis também enfatizou a necessidade de reconhecer figuras como Lélia Gonzalez e Carolina Maria de Jesus por suas contribuições às lutas antirracista e antissexista.

Gramsci expande o conceito de hegemonia além das ideias leninistas, definindo-a como uma dominação cultural, ideológica e moral em que a burguesia exerce poder sobre o proletariado, apresentando suas necessidades como universais e impostas aos grupos subalternos (MELO JÚNIOR, 2022). Os intelectuais, integrados às classes sociais que representam, desempenham um papel fundamental ao sustentarem projetos hegemônicos existentes e ao contribuírem para a formação de novas hegemonias por meio de reformas culturais (MELO JÚNIOR, 2022).

No contexto da luta pelo reconhecimento e regulamentação do trabalho doméstico no Brasil, as feministas do movimento negro atuaram enquanto intelectuais pertencentes a o grupo interessado pelas transformações trazidas por uma nova consciência crítica. Essa nova consciência buscou, e tem buscado lutar por uma atuação autônoma e romper com a estrutura patriarcal, racista e elitista da Ordem social vigente. Em contrapartida, esse mesmos grupo de intelectuais precisa, dentro de uma luta ideológica, confrontar outros grupos de intelectuais que contribuem com a manutenção dos projetos hegemônicos da classe dominante.

2. METODOLOGIA

Metodologicamente, a pesquisa foi realizada por meio bibliográfico dentro de um método dedutivo, iniciando com uma discussão generalista sobre o papel dos intelectuais na construção e manutenção de projetos hegemônicos, e na organização do movimento feminista negro enquanto intelectuais, e depois adentrando nas especificidades da luta pelo reconhecimento e regulamentação do trabalho doméstico desde o período sindical em 1930, passando pela Constituição Federal de 1988, e a finalmente alcançando a PEC das domésticas em 2013.

3. REFERENCIAL E DISCUSSÃO TEÓRICA

O referencial e discussão teórica estão baseados no conceito de intelectuais e hegemonia em Gramsci, que sustenta a análise da luta pelo reconhecimento e regulamentação do trabalho doméstico no Brasil a partir de lutas ideológicas que repercutem na construção e manutenção de projetos hegemônicos.

3.1 Os intelectuais e o seu papel mediador na consolidação da hegemonia frente ao Estado.

Gramsci, ao postular que os intelectuais não são uma classe, mas desempenham um papel organizacional na constituição das classes, segundo, rompe com a visão tradicional do papel dos intelectuais e propõe uma nova problemática: a relação entre intelectuais e classes sociais. Inicialmente, Gramsci enxerga os intelectuais dentro de uma dicotomia entre governantes sábios e governados ignorantes, mas, ao perceber a cooptação dos intelectuais pela classe dominante, amplia sua concepção e introduz a ideia dos intelectuais orgânicos, que, vindos das massas, mantêm contato com elas e se diferenciam dos intelectuais tradicionais por seu compromisso com a transformação social. Conforme discutido por Luci Faria Pinheiro e Taiza da Silva Gama (2021), os intelectuais orgânicos, oriundos das próprias lutas das classes subalternas, atuam como mediadores entre essas classes e a classe dominante, promovendo a mobilização e a consciência de classe. Para as autoras, essa mediação reflete o processo histórico de evolução e conquista do valor humano.

Gramsci define os intelectuais como grupos sociais que desempenham funções organizativas em diferentes áreas, como produção, administração, cultura e política, sem necessariamente estarem vinculados a instituições acadêmicas. Esses intelectuais surgem de diversos contextos sociais, como sindicatos, movimentos sociais e coletivos culturais, e têm um papel fundamental na conscientização política e na articulação das demandas das classes subalternas, com o objetivo de promover a emancipação e transformação social. No entanto, para entender melhor suas funções, é essencial avaliar como esses intelectuais se relacionam com as classes fundamentais com as quais interagem. É preciso questionar se eles atuam de forma autoritária em relação a essas classes ou se se consideram organicamente integrados a elas, e se veem a si mesmos como servidores das classes dirigentes ou como parte dessa elite dominante (DURIGUETTO, 2014; Faria; Gama, 2021).

Gramsci, ao afirmar que os intelectuais não formam uma classe à parte, mas que cada classe social gera seus próprios intelectuais, chama atenção para o modo como os grupos progressistas, que impulsionam o desenvolvimento social, atraem e subordinam intelectuais de outras classes, estabelecendo um sistema de solidariedade psicológica entre diferentes grupos. No entanto, quando essa solidariedade promovida pelos grupos dominantes se enfraquece, a espontaneidade dá lugar à coerção, manifestada em medidas repressivas, como golpes de Estado e ações policiais (DURIGUETTO, 2014). Assim, os intelectuais da classe hegemônica criam laços de solidariedade psicológica entre governantes e governados, muitas vezes por meio do convencimento, gerando consenso e moldando a vontade dos subalternos. Dessa forma, a vontade coletiva permanece subordinada aos interesses das classes dominantes (SANTOS; SANTOS; OLIVEIRA, 2020).

Gramsci começou a desenvolver o conceito de hegemonia em seus primeiros escritos, mas

foi nos "Cadernos do Cárcere", escritos durante sua prisão entre 1926 e 1937, que ele expandiu a ideia de forma significativa. Ele passou a entender a hegemonia não apenas como um domínio político e econômico, mas também como uma forma de liderança que se sustenta por meio da direção intelectual e moral de uma classe sobre a sociedade, envolvendo cultura, ideias e práticas sociais (PINHEIRO; GAMA, 2021). Embora o conceito de hegemonia em Gramsci seja geralmente associado ao domínio ideológico, Edmundo Dias (1996) sugere que ele pode ir além dessa visão, sendo entendido como a construção de uma nova visão de mundo. Nesse sentido, uma classe subalterna pode alcançar sua própria hegemonia se for capaz de desenvolver uma visão de mundo autônoma.

Ao aprofundar o estudo da literatura, torna-se evidente que o Estado se apoia em alguns pilares que definem diferentes dimensões da atuação dos intelectuais. Entre esses pilares, três são especialmente relevantes para a análise desenvolvida neste trabalho: o patriarcado (ou o sistema de uma sociedade patriarcal), a burguesia e o neoliberalismo.

O patriarcado, como um dos pilares que sustentam o papel do Estado, é compreendido por Saffioti (2015) como um sistema de dominação que vai além das relações de gênero, abrangendo também outras formas de opressão, como a classe e a raça. Ela define o patriarcado não apenas como uma relação de poder entre homens e mulheres, mas como um sistema que se perpetua por meio das estruturas sociais, políticas e econômicas. Sylvia Walby (1990) aprofunda essa visão, identificando áreas onde o patriarcado se enraíza e se reproduz através do Estado. A primeira está nas estruturas de poder, dominadas por homens em posições de liderança, o que resulta em baixa representatividade feminina. Além disso, Walby destaca como as políticas e leis influenciadas pela ideologia patriarcal reforçam as desigualdades de gênero, enquanto as políticas públicas muitas vezes ignoram ou minimizam essas questões, perpetuando o status quo.

A dominação burguesa, que está intimamente ligada ao papel do Estado, é central no capitalismo, como analisado por Jorge Miglioli (2010). Nesse sistema, a classe burguesa não apenas controla os meios de produção, mas também exerce poder sobre a classe trabalhadora com o apoio do Estado. A influência burguesa vai além da esfera econômica, estendendo-se à política, cultura e instituições sociais, onde a classe dominante promove uma ideologia que legitima e perpetua as desigualdades de classe, naturalizando a exploração e as hierarquias sociais.

Nancy Fraser (2017) oferece uma crítica ao neoliberalismo, focando em suas implicações para a justiça social e as desigualdades, particularmente em suas interseções. A autora argumenta que o neoliberalismo prioriza o reconhecimento de identidades culturais, relegando a segundo plano a redistribuição de recursos e a luta contra a desigualdade econômica. Segundo Fraser, o Estado,

conforme descrito por Gramsci, colabora com o neoliberalismo ao criar políticas que favorecem as elites econômicas em detrimento da maioria, ao mesmo tempo em que fragmenta os movimentos sociais, enfraquecendo a ação coletiva e dificultando mudanças estruturais profundas.

3.2.1 As feministas do movimento negro e sua ação enquanto intelectuais na construção de novos projetos hegemônicos.

A ação das mulheres do movimento feminista negro pode ser analisado sob o ponto de vista do conceito de intelectuais dado por Gramsci. As mulheres negras desafiaram tanto o movimento feminista quanto o movimento negro, mobilizando-se para colocar suas demandas específicas em evidência, considerando não apenas questões de gênero, mas também os marcadores de raça e classe. Dessa forma, surgiu o movimento feminista negro no Brasil, como uma ferramenta de emancipação, com uma agenda de lutas voltada para enfrentar as diversas formas de opressão. As feministas negras, além de buscar a inserção das mulheres negras nos debates públicos e na criação de políticas públicas, procuraram construir um novo projeto hegemônico, rompendo com a rede opressora vigente e propondo alternativas que superassem as estruturas de dominação (LOPES, 2017).

O feminismo negro surgiu em resposta à falta de acolhimento das demandas específicas das mulheres negras tanto no movimento feminista quanto no movimento negro. O primeiro negligenciava as questões raciais que afetam essas mulheres, enquanto o segundo ignorava as questões de gênero. Ambos os movimentos reproduziram as opressões que articulam racismo e sexismo, colocando as mulheres negras em uma posição desfavorável. Para enfrentar essa marginalização, elas se organizaram em torno de um movimento próprio, exigindo o reconhecimento de sua identidade e especificidades. Esse movimento desafiou os pressupostos do feminismo hegemônico, questionando a visão eurocêntrica e a universalidade do conceito de mulher que não incluía as experiências das mulheres negras (LOPES, 2017).

O feminismo negro no Brasil ganhou destaque na década de 1980, período de redemocratização e fortalecimento de vários outros movimentos sociais (ALMEIDA, 2020). Nesse cenário, intelectuais negras começaram a desenvolver uma teoria feminista específica, considerando as particularidades das mulheres negras brasileiras, que enfrentam opressões interseccionais de raça, classe e gênero. Conforme Sueli Carneiro (2019), a partir de meados dessa década, essas mulheres se organizaram politicamente para combater estereótipos que as marginalizam, buscar maior inclusão social, questionar as desigualdades entre mulheres brancas e negras, e lutar contra a cidadania de terceira categoria a que são submetidas devido à discriminação tripla de classe, raça e

gênero (LOPES, 2017).

Nos anos 1980, o diálogo entre mulheres negras e o movimento feminista ganhou força com a participação dessas mulheres nos Encontros Feministas, onde elas exigiram a inclusão de suas demandas específicas. Ao reconhecerem a singularidade de suas experiências, as mulheres negras recorreram ao feminismo para se apropriar das teorias que o movimento feminista vinha desenvolvendo, até então distantes de sua realidade (Ribeiro, 1995). A partir desses encontros, o movimento de mulheres negras se consolidou, tanto no interior dos grupos feministas e do movimento negro quanto de forma autônoma. Durante os anos 1990, o movimento passou por um processo de institucionalização, com a criação de várias ONGs e coletivos, como estratégia para fortalecer sua atuação política. Esse movimento teve um papel fundamental na luta por cidadania e maior participação nas políticas públicas voltadas para mulheres.

Dentro da visão gramsciana, os intelectuais podem atuar de duas formas diferentes: construindo novos projetos hegemônicos e rompendo com a ideologia da classe dominante, ou mantendo os projetos hegemônicos dessa classe. As feministas do movimento negro têm atuado, desde a consolidação do movimento, como intelectuais determinadas a trabalhar na conscientização social, elaborando uma nova ideologia capaz de se sustentar hegemonicamente e romper com a estrutura patriarcal e racista que corrompe a vida em sociedade e é legitimada pelo Estado. O movimento feminista negro, ao tentar construir novos projetos hegemônicos, engaja-se em uma luta ideológica por dois caminhos distintos.

Na Conferência de Durban, o movimento busca reivindicar a visibilidade de suas pautas dentro do feminismo tradicional. Nesse contexto, sua luta ideológica é contra um grupo de intelectuais que partem de um lugar diferente na pirâmide social, pois se tratam, majoritariamente, de mulheres brancas de classe média alta, cuja visão de mundo é baseada nas experiências de seus lugares de privilégio. Dentro dessa disputa ideológica, as feministas do movimento negro atuam como intelectuais pertencentes ao grupo subalterno, interessadas em consolidar sua visão de mundo e em ter suas necessidades acolhidas pelo grupo dirigente, ou seja, as feministas tradicionais, que frequentemente constroem suas pautas de modo universalista, como se as necessidades das mulheres brancas de classe média alta fossem as mesmas de todas as mulheres.

Em um segundo caminho, a luta ideológica acontece em cenários mais turbulentos, pois nesse caso é necessário encarar grupos de intelectuais que atuam diretamente a favor dos interesses da classe dominante, ou seja, homens brancos em posições favoráveis no corpo governamental, que além de possuir o poder legítimo de dominação, detém todos os mecanismos de manutenção ideológica da classe dominante: cargos públicos; vantagem proporcional na participação política

para construção de leis, que como consequência fomenta a criação de leis que beneficiam o sistema patriarcal, racista e burguesa; monopólio dos aparelhos de hegemonia, como a mídia e o Congresso Nacional; etc.

3.3 Da luta ideológica à baixa autonomia política: a ação intelectual na construção da cidadania das trabalhadoras domésticas e na manutenção de projetos hegemônicos de classe.

Antes de mais nada, é importante, é importante mencionar a luta pela regulamentação do trabalho doméstico antes da Consolidação da Constituição Federal de 1988, com a luta pela sindicalização dessa categoria.

A dificuldade de sindicalização das trabalhadoras domésticas é um ponto fundamental, influenciado por diversos fatores históricos e estruturais. Desde 1930, os sindicatos exercem papel essencial na comunicação entre trabalhadores e poder público, funcionando como espaço inicial para a organização da classe trabalhadora em torno de pautas específicas (OLIVEIRA, 2009). No entanto, a regulamentação do trabalho doméstico enfrentou lentidão, resultante da dispersão das demandas dessa categoria, o que limitava sua capacidade de se estruturar em sindicatos fortes com poder de negociação (SANTOS, 1998). Além disso, conforme aponta Saffioti (1978), a dificuldade em regulamentar o setor vem de duas origens principais: a relação de lealdade e proximidade entre empregadas e patrões, muitas vezes vista como “familiar”, e a percepção de que o trabalho doméstico não se configura como gerador de riqueza, diferindo do típico conflito capital-trabalho que caracteriza outras relações empregatícias.

A visão marxista de que o trabalho produtivo é aquele que gera mercadorias e, portanto, mais-valia, sustenta a ideia de que a remuneração nem sempre reflete um aumento de valor para o contratante. No caso do trabalho doméstico, a ausência de mais-valia foi usada como justificativa para a negação de direitos a essa categoria, uma vez que não se encaixa na relação tradicional entre trabalho e formação de capital. Como apontam Costa e Vieira (2019), o serviço da empregada doméstica, pago com a renda pessoal do empregador, não é considerado produtivo, pois não gera riqueza para o mercado por meio de trabalho não pago. Em vez disso, as domésticas prestam serviços voltados ao consumo direto da família, sem produzir mercadorias para comercialização.

O processo de sindicalização das trabalhadoras domésticas começou em 1936, com a fundação da pioneira Associação das Empregadas Domésticas, liderada por Dona Laudelina Campos Melo em São Paulo. Após o adiamento desse movimento durante o Estado Novo, o cenário político no pós-ditadura, a partir dos anos 1950, favoreceu a retomada e expansão das lutas pela sindicalização da categoria. Com foco inicial nas articulações no eixo Rio-São Paulo, as associações se multiplicaram em várias cidades brasileiras, como Recife, João Pessoa, Porto Alegre, Belo

Horizonte e Piracicaba, formando projetos municipais dispersos e específicos. Contudo, foi apenas na década de 1960 que essas associações ganharam alcance nacional, impulsionadas pela atuação significativa da Igreja Católica (BERNARDINO-COSTA, 2007; BERNARDINO-COSTA, 2015).

Assim, apesar da organização inicial das trabalhadoras domésticas, suas associações levaram muito tempo para se estabelecer como sindicatos, o que limitou a capacidade de reivindicação dessa categoria (OLIVEIRA, 2009). Esse atraso refletiu-se no aspecto regulatório, com a primeira expansão significativa de seus direitos ocorrendo apenas em 1972, durante o governo de Emílio Médici no Regime Militar, por meio da Lei nº 5.859, voltada especificamente para essa profissão (SCHUTZ, 2019). Essa lei, embora tenha trazido alguns benefícios como salário mínimo, décimo terceiro e férias de 20 dias, ainda assim concedeu às trabalhadoras domésticas menos direitos que os conquistados por outras categorias em 1930, 1941 e 1943. Segundo Schutz (2019), o legislativo justificou essa disparidade argumentando que o trabalho doméstico não gera lucro ao empregador, diferentemente do trabalho em setores como a indústria e o comércio.

A dificuldade de sindicalização das trabalhadoras domésticas e a forma como seu trabalho era percebido podem ser analisadas sob a ótica da hegemonia de Gramsci, evidenciando a intenção do Estado em preservar os interesses da elite. A não permissão para a formação de sindicatos entre as trabalhadoras domésticas fazia parte de um projeto deliberado de manutenção da exploração desse trabalho, assegurando a continuidade de uma estrutura social que atendesse aos anseios da classe dominante. Ao restringir a organização dessas trabalhadoras, o Estado impedia que intelectuais críticos pudessem promover a conscientização dessa classe, dificultando a formação de um senso crítico que pudesse questionar a base escravocrata, patriarcal e de classe sobre a qual essa exploração estava assentada. Essa estratégia visava impedir o surgimento de um novo projeto hegemônico que expusesse as desigualdades e os elementos opressores incorporados no trabalho doméstico, assegurando, assim, a perpetuação das relações de poder vigentes.

A Constituição Federal de 1988 representou um avanço na tentativa de resgatar a dívida social dentro do contexto da democratização. Esse processo ganhou força na década de 1980, impulsionado pela formação de um tecido social vigoroso, fruto tanto da convergência quanto da consolidação do novo sindicalismo e de outros movimentos reivindicatórios, que então promoviam propostas de reorganização institucional (FLEURY, 2008). Nesse contexto, a luta dos movimentos sociais para garantir o reconhecimento e a regulamentação do trabalho doméstico permaneceu ativa, superando antigas barreiras e enfrentando novas limitações impostas pela sociedade brasileira em transformação.

A redemocratização marcou um novo capítulo na ordem social, com o reconhecimento dos

direitos sociais ampliado para incluir acesso universal a saúde, previdência, assistência e educação, inspirado no modelo de Estado de bem-estar social, que implicava responsabilização estatal e garantia de serviços a todos (LOBATO, 2016). A criação do capítulo de Seguridade Social na Constituição foi inovadora, ao associar a condição de cidadania ao acesso a esses direitos, rompendo com o modelo corporativista e firmando um novo pacto social focado nas necessidades coletivas (FLEURY, 2008). Contudo, essa nova cidadania e solidariedade, embora progressistas, ainda estavam construídas em bases frágeis, limitadas pela organização social incipiente e pela oferta restrita de bens e serviços sociais, muito ligada ao emprego formal e influenciada pela ideologia neoliberal, o que impôs desafios e contradições ao pacto social emergente (LOBATO, 2016).

Na década de 1980, o movimento sindical das empregadas domésticas teve um papel essencial na luta pela consolidação de novos direitos, promovendo pautas em campanhas realizadas em Brasília. A força desse movimento cresceu ainda mais ao se aliar aos movimentos negro e feminista, contando com o apoio crucial das intelectuais feministas, que exerceram o papel de intelectuais dirigentes. Essas líderes direcionaram e fortaleceram os intelectuais do sindicato das trabalhadoras domésticas, que integram um grupo subalterno, contribuindo para elevar suas demandas e assegurar um espaço de representação na elaboração da Constituinte (MELO, 2018; OLIVEIRA, 2009).

A luta pelos direitos das trabalhadoras domésticas enfrentou ainda mais dificuldades devido à baixa representatividade de mulheres negras na Câmara dos Deputados. Durante o período, apenas 5,7% dos membros da Casa eram mulheres, o que gerou um ambiente hostil para aquelas que defendiam essas pautas, sendo pejorativamente chamadas de “Lobby do batom.” Além disso, as mulheres presentes na Câmara integravam o perfil clássico de acesso ao poder, geralmente oriundas de “famílias de políticos, com popularidade nos meios de comunicação ou com longa trajetória partidária” (VALVERDE, 2014, p. 27). Essa composição gerou um conflito de interesses e barreiras na regulamentação do trabalho doméstico, pois muitas dessas deputadas não apenas não compreendiam as demandas do setor, como também poderiam ver seus próprios interesses afetados ao apoiar essas causas. Esse dilema é exemplificado pela fala de Hildete Pereira de Melo, uma militante presente nas negociações.

[..] Mas foi na pauta proposta pela Carta para incorporação das trabalhadoras domésticas nossa maior derrota. No capítulo do trabalho, numa repetição fora de época do passado patriarcal e escravocrata brasileiro, fomos ignoradas pelos membros da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e dos Servidores Públicos, e os argumentos eram similares aos de 1939 quando das negociações para a escrita final da legislação trabalhista de 1943, “como pagar salário mínimo a estas trabalhadoras, as famílias não são empresas e não conseguem arcar com estas despesas”. Falso argumento que só beneficiava as famílias ricas

e brancas que se aproveitavam da desigualdade de renda que dominava e domina ainda a sociedade brasileira. Assim, na Carta Constitucional de 1988 os trabalhadores rurais foram incluídos, mas as domésticas não tiveram todos os direitos reconhecidos (MELO, 2018, P. 101)

Tanto as intelectuais dos sindicatos das trabalhadoras domésticas quanto as intelectuais do movimento negro enfrentaram desafios multifacetados em sua atuação. Elas precisaram lidar com as problemáticas apresentadas por intelectuais do movimento feminista universalista, assim como por mulheres e homens que ocupavam cargos na Assembleia Nacional Constituinte. As mulheres, ao se mobilizarem de maneira orgânica em prol do grupo subalterno, buscavam a conscientização de gênero, mas, ao mesmo tempo, frequentemente sustentavam projetos hegemônicos relacionados à classe e à raça. Enquanto isso, os homens, em sua maioria, se empenhavam em manter a hegemonia patriarcal, racista e classista já estabelecida, criando uma dinâmica complexa de luta por direitos e reconhecimento que refletia as tensões e contradições presentes na sociedade brasileira.

A problemática teve início com a divisão do movimento durante o processo de redemocratização. De um lado, havia um grupo ligado ao Partido dos Trabalhadores (PT), e do outro, um segmento associado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), que vinha obtendo sucessos eleitorais nas eleições estaduais. As divergências entre esses dois grupos manifestavam-se nas concepções políticas e nas estratégias de atuação do movimento. As chamadas institucionalistas defendiam a importância da institucionalização do movimento, acreditando que a ocupação de espaços no governo poderia facilitar a aproximação com a sociedade. Em contrapartida, os autonomistas sustentavam que o movimento deveria manter sua independência, evitando a participação no governo para não correr o risco de cooptação. Essa perspectiva dos autonomistas foi moldada pela experiência vivida em São Paulo, onde, ao lutarem pelo direito à creche, as propostas do movimento foram descartadas em favor de políticas privatizantes, resultando na desarticulação do movimento (SILVA, 2012).

Embora a Conferência de Durban tenha sido um marco significativo para que as feministas do movimento negro conseguissem fazer suas pautas e necessidades serem compreendidas pelas feministas da classe burguesa, o Estado conseguiu cooptar essas demandas, transformando o movimento feminista em uma ferramenta que agia em favor da classe dominante. Essa coação ocorreu, primeiramente, porque a luta pela regulamentação não aconteceu de forma autônoma por parte das trabalhadoras domésticas, pois elas precisaram se unir ao movimento feminista burguês e tentar conseguir apoio com as deputadas, também de classe média alta, na Assembléia Constituinte. Em função de parte desse movimento ter se associado ao corpo do Estado, não houve força o suficiente para romper com a hegemonia da classe dominante, mantendo seus projetos vigentes.

3.3 Da maior autonomia política à união emancipadora: a Emenda nº 72/2013 - a PEC das domésticas – como fruto da expansão da atuação das feministas do movimento negro.

A Proposta de Emenda Constitucional nº 72, conhecida como a “PEC das Domésticas” e aprovada em 3 de abril de 2013, surgiu em resposta à intensa pressão exercida tanto por movimentos sociais brasileiros quanto por organismos internacionais. Essa emenda alterou o Parágrafo Único do Artigo 7º da Constituição Federal, assegurando aos trabalhadores domésticos os mesmos direitos sociais previstos para outras categorias profissionais no texto constitucional.

No início do século XXI, os movimentos feministas e negros ampliaram a análise do trabalho doméstico ao incorporar a "Economia dos Cuidados" e questionar a justificativa de não geração de mais-valia, usada para negar direitos à categoria. Ao centralizar o papel dos cuidados, evidenciaram as implicações sociais e políticas desse trabalho, que é majoritariamente realizado por mulheres negras, e aprofundaram discussões sobre as desigualdades e a exploração hierárquica. Esse movimento impulsionou propostas de redistribuição e contribuiu para a elaboração da PEC das Domésticas e outras políticas voltadas a esses trabalhadores.

A "Economia dos Cuidados" aborda o trabalho doméstico e de cuidados, geralmente realizado por mulheres pobres, como essencial para o bem-estar social, liberando classes altas para atividades produtivas. Esse conceito também evidencia a desigualdade racial no mercado de trabalho: mulheres brancas ocupam funções mais visíveis e bem remuneradas, enquanto mulheres negras assumem tarefas invisibilizadas e mal pagas. Ao valorizar economicamente esse trabalho invisível, a "Economia dos Cuidados" destaca sua contribuição ao sistema produtivo (MELO; CONSIDERA; SABBATO, 2006).

Valorar o trabalho invisível das empregadas domésticas foi fundamental para reconhecer sua importância econômica. Em 2006, uma análise baseada em dados da PNAD e métodos de cálculo semelhantes aos usados no PIB estimou que esse trabalho representava cerca de 11,2% do PIB brasileiro, equivalente a R\$ 260,2 bilhões, reforçando as demandas dos movimentos sociais por maior valorização e direitos para essas trabalhadoras (MELO; CONSIDERA; SABBATO, 2006). Essa luta, que durou mais de uma década, contou com alianças de diversos atores políticos, incluindo movimentos feministas, sobretudo o feminismo negro, movimentos sindicais e sindicatos internacionais, fortalecendo a busca pela equiparação de direitos para as trabalhadoras domésticas (BERNADINO – COSTA, 2015; RIBEIRO FILHO, 2016).

A aprovação da PEC das Domésticas marcou um avanço significativo para a valorização do trabalho doméstico, impulsionando também a expansão da hegemonia do movimento feminista

negro no Brasil. Ao garantir novos direitos para as trabalhadoras domésticas, a PEC reconheceu a importância do trabalho de cuidados — majoritariamente exercido por mulheres negras e de classes populares — para a manutenção da vida cotidiana e para a reprodução social. Esse movimento não apenas ampliou a proteção e a valorização desses trabalhadores, mas também contribuiu para uma nova consciência social sobre a contribuição do trabalho doméstico para a emancipação das classes abastadas. Ao libertar essas classes de tarefas cotidianas, o trabalho de cuidados permite que dediquem mais tempo ao trabalho produtivo e ao lazer, reafirmando sua importância na estrutura econômica e evidenciando o papel das mulheres negras na sustentação desse sistema. Essa valorização do trabalho invisível é uma conquista central para o movimento feminista negro, que desde então reforça a luta por uma distribuição mais justa dos cuidados e por igualdade social.

A construção de uma nova consciência sobre a valorização do trabalho doméstico está diretamente ligada à união de diversos grupos comprometidos com a cidadania das trabalhadoras domésticas, compostos majoritariamente por grupos subalternos (na visão de Gramsci) que, por meio de seus próprios intelectuais, formulam uma visão de mundo alinhada às suas necessidades de classe. Esse fortalecimento coletivo possibilitou a criação desse projetos hegemônicos que emergiu de uma luta mais autônoma, reduzindo a dependência em relação ao movimento feminista burguês e ampliando a capacidade de pressão sobre o Congresso. A articulação desses grupos — feministas negras, movimentos classistas e sindicais — forneceu uma base sólida para que as reivindicações das trabalhadoras domésticas fossem reconhecidas e incorporadas à agenda política, resultando em conquistas como a Emenda nº 72/2013 e trazendo maior visibilidade e valorização ao trabalho de cuidados que sustentam a sociedade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suas considerações finais, é possível afirmar que as feministas do movimento negro, enquanto intelectuais orgânicas, desempenham um papel crucial na construção de novos projetos hegemônicos que desafiam as estruturas de dominação impostas pela classe dominante. Ao questionarem tanto o movimento feminista hegemônico quanto o movimento negro tradicional, elas trazem à tona questões de gênero, raça e classe que muitas vezes foram marginalizadas. Com base em uma atuação pautada na luta por reconhecimento e direitos, especialmente no contexto do trabalho doméstico, essas mulheres buscam subverter a hegemonia patriarcal e racista que permeia a sociedade brasileira. A atuação dessas feministas não se limita a uma contestação de ideias, mas se manifesta na formulação de alternativas concretas para uma sociedade mais inclusiva e equitativa, que valorize as especificidades das mulheres negras. Dessa forma, elas não só rompem com a hegemonia estabelecida, mas também promovem a conscientização e a mobilização das classes

subalternas, reforçando a construção de uma nova hegemonia baseada na justiça social e na igualdade.

As dificuldades enfrentadas pelas trabalhadoras domésticas para se organizarem em sindicatos refletem um projeto deliberado do Estado para manter os interesses da classe burguesa, economicamente dominante e ideologicamente hegemônica. A restrição à sindicalização das trabalhadoras domésticas não é apenas uma barreira formal, mas um mecanismo de controle que impede que essas trabalhadoras desenvolvam uma consciência crítica coletiva e promovam mudanças na sua condição social e laboral. Sem a possibilidade de construir uma organização sindical forte, as trabalhadoras ficam limitadas na capacidade de reivindicar e consolidar direitos que as equiparem a outras categorias profissionais, perpetuando a desvalorização do trabalho doméstico e mantendo a hegemonia das elites. Essa falta de reconhecimento sindical obstrui a criação de um novo projeto hegemônico que valorize o trabalho doméstico como fundamental à sociedade, bloqueando também a inclusão das trabalhadoras domésticas nas políticas de bem-estar, como saúde, previdência e assistência, tradicionalmente concedidas aos trabalhadores formais.

Na consolidação da Constituição Federal de 1988, as feministas do movimento negro, atuando como intelectuais orgânicas, enfrentaram o desafio de se articular politicamente em um cenário onde seu movimento ainda carecia de uma organização consolidada. Assim, para dar visibilidade às pautas das trabalhadoras domésticas, essas intelectuais precisaram se aliar a grupos de intelectuais já estabelecidos (intelectuais do movimento feminista burguês e deputadas da classe média alta), cujas visões, em grande medida, refletiam o elitismo e o racismo estrutural característicos da sociedade brasileira. Essa aliança com grupos que, em sua maioria, preservavam privilégios de raça e classe limitou o avanço pleno das reivindicações das trabalhadoras domésticas, resultando em uma conquista parcial de direitos. Tal situação embargou a obtenção de igualdade efetiva, mantendo as trabalhadoras domésticas distantes das garantias asseguradas a outras categorias profissionais e limitando o alcance de um projeto hegemônico que promova a dignidade e o reconhecimento pleno de seu trabalho na estrutura social.

Quando as intelectuais feministas do movimento negro passaram a atuar de forma autônoma nessa luta, unindo-se a outros intelectuais comprometidos com uma visão de mundo crítica e transformadora, foi possível consolidar avanços significativos. Nesse período, tanto as intelectuais do movimento negro quanto os intelectuais das demais organizações tiveram a oportunidade de expandir suas visões de mundo, construir uma nova consciência e elaborar um discurso que rompesse com a hegemonia de classe já consolidada. Ao associar-se a organizações sindicais e internacionais que compartilhavam esse interesse em mudanças estruturais de gênero, raça e classe,

as demandas das trabalhadoras domésticas ganharam um respaldo mais robusto e uma legitimidade internacional. Esse movimento articulado e solidário resultou na aprovação da "PEC das Domésticas" em 2013, que expandiu de maneira substancial e segura os direitos dessa categoria, aproximando-os dos direitos já garantidos a outras categorias profissionais. Essa conquista marcou um momento decisivo na luta das trabalhadoras domésticas e representa o impacto positivo de uma organização coletiva que parte das necessidades e da visão das próprias trabalhadoras e seus aliados, construindo um projeto hegemônico alternativo que valoriza e reconhece o trabalho doméstico como essencial para a sociedade.

REFERÊNCIAS

BERNARDINO-COSTA, J. Decolonialidade e interseccionalidade emancipadora: a organização política das trabalhadoras domésticas no Brasil. **Revista Sociedade e Estado**, Brasília, v. 30, n. 1, p. 147-163, 1 abr. 2015. <https://doi.org/10.1590/S0102-69922015000100009>

BERNARDINO – COSTA, J. Sindicatos das trabalhadoras domésticas no Brasil: teorias de descolonização e saberes subalternos. Tese (Doutorado em Sociologia) – Programa de Pós – Graduação no Instituto de Ciências Sociais. Departamento de Sociologia, Universidade de Brasília (UNB), 2007. Disponível em: [Repositório Institucional da UnB: Sindicatos das trabalhadoras domésticas no Brasil : teorias da descolonização e saberes subalternos](#)

COSTA, R. G. da; VIEIRA, M. S. As contribuições de Heleith Saffioti para a análise do emprego doméstico no Brasil. **Lutas Sociais**, São Paulo, v. 23, n. 43, p. 271-284, nov. 2019. <https://doi.org/10.23925/ls.v23i43.52171>

DURIGUETTO, M. L. A questão dos intelectuais em Gramsci. **Serviço Social e Sociedade**, São Paulo, v. 1, n. 118, p. 265-293, jun. 2014. <https://doi.org/10.1590/S0101-66282014000200004>

FLEURY, S. Seguridade social, um novo patamar civilizatório In DANTAS, B. et al. (Org.). Constituição de 1988: o Brasil 20 anos depois. v.5. Brasília: Senado Federal. Instituto Legislativo Brasileiro, 2008, p. 178-212. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outraspublicacoes/volume-v-constituicao-de-1988-o-brasil-20-anos-depois.-os-cidadaos-nacarta-cidada/seguridade-social-seguridade-social-um-novo-patamar-civilizatorio/view>.

LOBATO, L.V.C. Políticas sociais e modelos de bem-estar social: fragilidades do caso brasileiro. **Saúde em Debate**, v. 40 (spe), p. 87–97, dez. 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/nQMPVrcwR3ZH3FgyBkbsNS/?lang=pt#>.

MELO, H. P. A Constituição Federal de 1988 e as lutas feministas na área do trabalho: avanços e derrotas. In: Seminário Trinta Anos da Carta das Mulheres aos Constituintes, 2018, Rio de Janeiro. Anais do Seminário Trinta Anos da Carta das Mulheres aos Constituintes. Rio de Janeiro: EMERJ - Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, 2018. v. 1. p. 86-105. Disponível em: [anais_de_seminarios_volume1_2018.pdf](#)

MELO, H. P. de; CONSIDERA, C. M; SABBATO, A. di. Os afazeres domésticos

contam. **Economia e Sociedade**, Campinas, v. 16, n. 3, p. 435-454, dez. 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-06182007000300006>

MELO JÚNIOR, A. A. de. **ERA UMA VEZ A “PRINCESA GUERREIRA”**: o discurso e as performances de gênero nos filmes de princesas da Disney. 2022. 197 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciências Sociais, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2022. Disponível em: [Era uma vez a “princesa guerreira”: o discurso e as performances de gênero nos filmes de princesas da Disney.](#)

OLIVEIRA, R. B. de. A CIDADANIA A PARTIR DE 1930 E SUA RELAÇÃO COM AS CATEGORIAS PROFISSIONAIS: UMA LEITURA SOBRE O EMPREGO DOMÉSTICO. **Redd – Revista Espaço de Diálogo e Desconexão**, Araraquara, v. 1, n. 2, p. 1-22, dez. 2009. <https://doi.org/10.32760/1984-1736/REDD/2009.v2i1.2187>

PINHEIRO, L. F; GAMA, T. da S. CONVERGÊNCIAS HISTÓRICAS ENTRE GRAMSCI E LUKACS: reflexões sobre o intelectual orgânico e o serviço social. In: MARQUES, Eduardo José da Silva Tomé; SCHMITT, Adriana Regina Vettorazzi. **Serviço Social: aplicação da ciência e seus antagonismos**. Ponta Grossa: Atena, 2021. Cap. 4. p. 42-151. Disponível em: <https://doi.org/10.22533/at.ed.9962116074>

RIBEIRO FILHO, F. D; RIBEIRO, S. Regina P. EVOLUÇÃO HISTÓRICO-JURÍDICA DO TRABALHO DOMÉSTICO. **Lex Humana**, Petrópolis, v. 8, n. 2, p. 45-71, dez. 2016. Disponível em: [Evolução histórico-jurídica do trabalho doméstico | Lex Humana \(ISSN 2175-0947\)](#)

SAFFIOTI, H. I. B. Emprego doméstico e capitalismo. Petrópolis: Vozes, 1978.

SANTOS, W. G. dos. A praxis liberal e a cidadania regulada. In: _____. Décadas de espanto e uma apologia democrática. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. p.63-114.

SCHÜTZ, N. C. **TRABALHO DOMÉSTICO NO BRASIL**: uma perspectiva social, racial, de gênero e as conquistas jurídicas. 2019. 99 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Centro de Ciências Jurídicas, Universidade Federal de Santa Catarina - Ufsc, Florianópolis, 2019. Disponível em: [Trabalho Doméstico no Brasil: uma perspectiva social, racial, de gênero e as conquistas jurídicas](#)

SILVA, C. F. S. da **Um olhar sobre a identidade e a cidadania das mulheres negras**. 2009. Dissertação (Mestrado) - Curso de Serviço Social, Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: [Microsoft Word - 0710333 pre-textuais.doc](#)

LOPES, J. A. **Mulheres negras moldando o direito constitucional do trabalho brasileiro: a doméstica, o Feminismo Negro e o Estado Democrático de Direito**. 2017. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Direito) – Universidade de Brasília, Brasília, 2017. Disponível em: [Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente: Mulheres negras moldando o Direito Constitucional do Trabalho brasileiro : a doméstica, o feminismo negro e o Estado Democrático de Direito](#)

Agradecimentos e financiamento

Agradeço ao Sistema CAPES, financiadora da bolsa de doutorado.

**I CONGRESSO NACIONAL DE
CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS (I
CONCIS)**
